

**КОНЦЕПЦИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВЫЗОВОВ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА****CONCEPTS OF OVERCOMING SOCIO-ECONOMIC CHALLENGES OF
THE SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER****ЦИХОЦКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,**
*Российский новый университет.***TSIKHOTSKII MIKHAIL ALEKSEYEVICH,**
Russian new university.

В данной статье рассматривается проблема влияния развития несущих отраслей шестого технологического уклада на рынок труда, а также возможные пути решения вызванных изменений. Проанализированы исследования, в которых изучалось влияние роботизации на рынок труда. Отмечены эффекты от введения роботов в производство. Выявлено значительное влияние цифровых технологий на производительность труда и безработицу. Определено наличие в развитых странах технологической безработицы и необходимости принятия мер для смягчения ее последствий.

This article examines the problem of the impact of the development of the carrier industries of the sixth technological order on the labor market, as well as possible solutions to the changes caused. Studies have been analyzed in which the impact of robotization on the labor market has been studied. The effects of introducing robots into production are noted. The significant impact of digital technologies on labor productivity and unemployment has been revealed. The presence of technological unemployment in developed countries and the need to take measures to mitigate its consequences have been determined.

Ключевые слова: цифровые технологии, рынок труда, производительность труда, безработица, шестой технологический уклад.

Key words: digital technologies, labor market, labor productivity, unemployment, sixth technological order.

Влияние достижений технологического развития на рынок труда является темой, значимость которой трудно переоценить, поскольку адекватное понимание связи между распространением новых технологий и такими значимыми последствиями для рынка труда, как безработица, необходимо для сглаживания негативных последствий этого влияния.

На современном этапе общественного развития одним из наиболее развитых направлений научных исследований является изучения влияния роботизации на рынок труда. Можно выделить группу исследователей, писавших на эту тему.

В статье Acemoglu, Restrepo [1, с. 2210] оценивается равновесное влияние ведущей технологии автоматизации – промышленных роботов - на местные рынки труда в США. В этой статье используется МНК для оценки воздействия промышленных роботов на локальную занятость, однако, этому предшествует серьезная подготовительная работа, в частности, рассчитывается компонент проникновения роботов, обусловленный изменениями в технологиях. Основные данные состоят из подсчетов запасов роботов по отраслям, странам и годам из

IFR. Они дополняются подсчетом занятости и выпуском по странам и отраслям из анализа капитала, рабочей силы, энергии, материалов и услуг. Чтобы изучить корреляты внедрения роботов на отраслевом уровне, используются данные о занятости в промышленности США, фондах заработной платы, добавленной стоимости и доле рабочей силы и долю задач в отрасли, которая может быть переведена в офшор. Наконец, построены показатели численности населения, занятости, занятости по отраслям и профессиям, средней почасовой и недельной заработной платы, а также демографических данных для каждой коммунитирующей зоны.

По итогам моделирования делается вывод, что рост роботов сокращает рабочую силу.

В статье Декле [2, с. 106] автором проведено исследование влияния внедрения роботов на равновесный спрос на рабочую силу во всей экономике Японии. Специфика этой страны, по мнению автора, в том, что нет общественного протеста по поводу того, что роботы берут на себя рабочие места. В Японии общественное мнение таково, что роботы представляют меньшую угрозу для рабочих мест и больше для экономического выживания, поскольку страна страдает от хронической нехватки рабочей силы.

Опираясь на методологию статьи Ачемоглу, Рестрепо [1, с. 2198], автор проводит исследование, основанное на японских данных, отличающееся от базовой статьи тем, что здесь автор фокусируется на совокупной сбалансированной занятости в промышленности, а не на занятости на уровне коммунитирующих зон. Здесь используются данные по количеству роботов (в т.ч. в пересчете на 1000 работников), занятости, в разрезе от пола, возраста, типа занятости (полная или частичная), отраслевой занятости, плотности роботов.

В статье Декле рассмотрено влияние внедрения роботов в производство Японии и то, как это повлияло на занятость на рынке труда в различных отраслях. Введение роботов в производство вызывает 3 эффекта:

- 1) Отрицательный, когда роботы вытесняют людей,
- 2) Положительный (рост количества роботов => увеличение производительности труда => сокращение издержек => увеличение спроса на продукты этой отрасли => повышение количества рабочих, занятых в этой отрасли)
- 3) Положительный вызванный ростом спроса на рабочую силу в отрасли, производящей роботов

В статье исследователей Коротаева, Зинкиной и Богевольнова [4, с. 1283] сделано допущение, что хорошей метрикой для развития цифровых технологий является количество патентов на миллион человек населения, хотя есть труды, в которых строится индекс развития цифровых технологий, в частности, Евангелиста, Геррери и Мелициани. В этой связи, полагается необходимым составление индекса в соответствии с Евангелиста, Геррери и Мелициани с включением в него патентов на цифровые технологии.

В статье [5, с. 23] исследуется влияние торговли и технологических изменений через рынок труда на благосостояние и экономический рост.

Автором используется сразу 3 метода, чтобы оценить воздействие.

Во-первых, на основании анализа литературы делается вывод о том, что в ряде исследований, подход к анализу влияния факторов, в частности, на местные рынки труда методологически аналогичен подходу Difference-in-Differences (DD). Однако, подход DD позволяет проводить сравнение только по местным рынкам труда и оставляет неидентифицированными национальные (совокупные) эффекты, что накладывает определенные ограничения. Поскольку исследуемые страны нельзя в полной мере назвать однородными, лучше ориентироваться на другую методологию.

Оценка инструментальной переменной (IV) помогает изолировать одновременные эффекты друг от друга и установить причинно-следственную связь. Допустимая инструментальная переменная – это причинная переменная, которая предсказывает только эффекты от одного канала, так что соответственно изолированный эффект через этот единственный ка-

нал может быть использован для измерения конечного интересующего результата. Однако, поскольку использование подхода IV не устраняет каких-либо недостатков и не усугубляет никаких преимуществ других эмпирических структур, когда оценка IV сочетается с другой структурой, нет уверенности, что данная методология применима для анализа в настоящем исследовании.

Третьим методом, используемым автором, является CGE. Ограничением является необходимость использования адекватной реальности теоретической модели. Оценка структурных моделей может идентифицировать национальные эффекты при предположении, что теоретическая модель адекватно отражает реальность. Важно отметить, что последующее моделирование оценочной модели позволяет предсказать, как экономические шоки влияют на результаты в настоящем или будущем, а не только в прошлом.

В статье Шапиро и Мандельмана [6, с. 15] изучается вопрос, как внедрение цифровых технологий в производственную деятельность компаниями влияет на рынок труда, в частности, на его структуру в развивающихся странах? Связано ли более широкое внедрение цифровых технологий фирмами с потерей оплачиваемых рабочих мест, более активным поиском возможностей самозанятости и ростом безработицы или, наоборот, с увеличением появления фирм, ориентирующихся на внедрение цифровых технологий и созданием рабочих мест. Методология авторов этой статьи является базовой при моделировании влияния цифровых технологий на показатели самозанятости. В работе Шапиро и Мандельмана [6, с. 48] не было обнаружено влияние развития цифровых технологий на безработицу на основе данных по развивающимся странам. При этом было обнаружено статистически значимое влияние развития цифровых технологий на долю самозанятых.

В труде Евангелиста, Геррери и Мелициани [3, с. 811] анализируется влияние цифровых технологий на экономические показатели в Европе. По результатам анализа делается вывод о положительном влиянии цифровых технологий на экономику стран ЕС. В этом исследовании отмечается, что контрольными переменными при анализе влияния цифровых технологий на безработицу должны выступать человеческий капитал, оплата труда, спрос и темп роста населения. При моделировании влияния цифровизации на производительность труда необходимо учитывать ставку инвестиций и показатель развития высшего образования.

Использование новейших технологий в производственных процессах все же создает определенные вызовы для рынка труда. Для иллюстрации этого тезиса необходимо использовать статистические данные.

Так, структура безработицы претерпела некоторые изменения за последние два десятилетия, несмотря на устойчивый тренд к снижению, корректировавшийся только в кризисные периоды 2009 и 2020 (Рис. 1). Изменение структуры было обусловлено сочетанием ряда факторов. Одним из основных таких факторов являются технологические изменения, связанные с разработкой и внедрением как новых продуктов, так и новых способов организации трудовых бизнес-процессов. Помимо этого, можно выделить такие факторы, как преобразования в структуре экономик, различная динамика спроса, изменение заработной платы, регулирование рынка труда, и институциональные факторы.

Технологические изменения в совокупности вызвали изменения в общем уровне безработицы и, как предполагается, затронули все группы работников, классифицированные в анализе в зависимости от уровня образования и пола.

Для смягчения последствий технологической безработицы предлагаются различные меры, включая увеличение образования, развитие новых отраслей экономики, предоставление безусловного базового дохода. Идея гарантированного дохода, в частности, получает поддержку среди различных общественных групп, включая либералов, левых политиков и сторонников общества посттрудовой эпохи. Возможности цифровой революции в росте про-

изводительности труда соперничают с недоразвитостью новых отраслей из-за недостатка инвестиций, предполагая необходимость совокупности различных мер для смягчения последствий технологической безработицы.

Рис. 1. Динамика ключевых показателей (в темпах прироста год к году)

Таким образом, основные выводы исследования подтверждают значительное влияние цифровых технологий, лежащих в основе шестого технологического уклада, на производительность труда и уровень безработицы. Также был сделан вывод о наличии технологической безработицы в развитых странах и необходимости принятия мер для смягчения ее последствий.

Результаты исследования указывают на необходимость комплексного подхода для адаптации рынка труда к изменениям, вызванным распространением новых технологий. Обучение и переквалификация работников, стимулирование инноваций и создание новых рабочих мест – важные шаги для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях шестого технологического уклада.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Acemoglu D., Restrepo P. Robots and jobs: Evidence from US labor markets // *Journal of Political Economy*. 2020. Vol. 128. No. 6. pp. 2188-2244.
2. Dekle R. Robots and industrial labor: Evidence from Japan // *Journal of the Japanese and International Economies*. 2020. Vol. 58. pp. 101-108.
3. Evangelista R., Guerrieri P., Meliciani V. The economic impact of digital technologies in Europe // *Economics of Innovation and new technology*. 2014. Vol. 23. No. 8. pp. 802-824.
4. Korotayev A., Zinkina J., Bogevolnov J. Kondratieff waves in global invention activity (1900-2008) // *Technological forecasting and social change*. 2011. Vol. 78. No. 7. pp. 1280-1284.
5. Muendler M.A. Trade, technology, and prosperity: An account of evidence from a labor-market perspective // *WTO Staff Working Paper*. 2017. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158160378>.
6. Shapiro A.F., Mandelman F.S. Digital adoption, automation, and labor markets in developing countries // *Journal of Development Economics*. 2021. Vol. 151. pp. 10-56.

7. Zheng K. Neurology control of locomotion in *C. Elegans* modified by a dominant mutation in the GLR-1 ionotropic glutamate receptor // *Neuron*. 1999. Vol. 24. No. 2. pp. 347-361.

© Цихоцкий М.А., 2024.